

**TURLI SUG‘ORISH TARTIBLARI BO‘YICHA MAKKAJO‘XORI
NAVLARINING O‘SISHI VA RIVOJLANISHI**

F.Jo‘rayev

texnika fanlari doktori professor

L.Isoyeva

tayanch doktorant

M.Shodmonova

talaba

*Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti
milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti (Buxoro)*

Mavzuning dolzarbligi. Jaxonda makkajo‘xorining yangi ser hosil, iqlim o‘zgarishiga mos navlarini asosiy va takroriy muddatlarda yetishtirishda tomchilatib sug‘orish usuli va sug‘orish tartiblarini ilmiy asoslash natijasida suvni tejash, yuqori don va yashil massa hosili olish, aholini oziq-ovqat mahsulotlari, sanoatni homashyo va chorvachilikni to‘yimli ozuqa bilan ta‘minlashga erishiladi. Shuningdek makkajo‘xori navlarini tomchilatib sug‘orishda azotli, fosforli va kaliyli mineral o‘g‘itlarini suv bilan birgalikda qo‘llashning makkajo‘xorini o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta‘siri hamda ularni qo‘llashning maqbul texnologiyasini ishlab chiqish bo‘yicha ilmiy-tadqiqotlar olib borish dolzarbdir.

Respublikamizda 2018-yil hosili uchun qishloq xo‘jaligi ekinlarini joylashtirishda qimmatli don hamda yem-xashak ekini bo‘lgan makkajo‘xorini ekish uchun 138,5 ming gektar yer maydoni ajratilgan bo‘lib, birinchi marotaba 1210,9 ming tonna makka doni yetishtirilishi rejalashtirilmoqda. Bugungi kunda respublikada makkajo‘xorining o‘rtacha don hosildorligi gektariga 35-45 sentnerni tashkil etmoqda. Lekin, mavjud imkoniyatlardan keng foydalanilgan holda ilg‘or innovatsion texnologiyalarni qo‘llash natijasida ushbu ko‘rsatkichni yanada oshirish mumkin. Makkajo‘xori yetishtirishdagi mavjud agrotexnologiyalarni takomillashtirish, hosildorlikni shakllanishida muhim o‘ringa ega bo‘lgan sug‘orish usuli va tomchilatib sug‘orish tartiblarini makkajo‘xorining o‘sish, rivojlanish va hosildorlikka ta‘sirini tadqiq qilishni maqbullashtirish muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lib hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi PF-5853-sonli “O‘zbekiston Respublikasini qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” farmonining 2-bob, 3-bandida “...atrof-muhitni muhofaza qilish, tuproq unumdorligini oshirish hamda suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish” muhim vazifa sifatida belgilab o‘tilgan bo‘lib, makkajo‘xori navlarining maqbul sug‘orish tartiblarini ishlab chiqish agrar sohada muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalari. Buxoro viloyati Buxoro tumani Zarif ota fermer xo‘jaligi tajriba dalalarida olib borilgan 2020-2022-yillar bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlar

natijasiga ko‘ra turli sug‘orishlar bo‘yicha olib borilgan makkajo‘xori navlarining o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligi bo‘yicha hamda yetishtirilgan donining sifat ko‘rsakchilari bo‘yicha olingan ma‘lumotlar bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan.

Turli sug‘orish usullari bunda, oddiy egatlab sug‘orish, suv tejamkor tomchilatib sug‘orish texnologiyalari bo‘yicha yetishtirilgan “O‘zbekiston-601” navi va “NS-6010” navi turli sug‘orishlar bilan sug‘orilgan bo‘lib, bunda navlar bo‘yicha o‘sishi va rivojlanish ko‘rsatkichlari 2020-yilda, sug‘orish oldi tuproq namligi cheklangan dala nam sig‘imiga nisbatan 70-75-70 % sug‘orishda tuproqning hisobiy qatlami 0-70 sm bo‘lganda, 01.05.2020 yilda o‘simlikning bo‘y balandligi o‘lchanganda 42 sm ga teng bo‘ldi, xar oyning 1-sanasida fenologik va biometrik kuzatuvlar o‘tkazilgan bo‘lib nav bo‘yicha 1-iyun sanasida 120 sm ga, 1-iyul sanasida 190 sm, 1-avgust sanasidagi kuzatuvlarda esa 225 sm hamda sentabr oyining 1-sanasida 248 sm ga teng bo‘lganligi aniqlandi. Sug‘orishlar oddiy egatlab qo‘llanilgan lekin, sug‘orish oldi tuproq namligi 70-80-75% sug‘orishda tuproqning hisobiy qatlami 0-70 sm bo‘lgan 2-variantda yuqorida keltirilgan sanalarga mos ravishda dala sharoitidagi hisob-kitoblar 45, 125, 197, 221 va 1-sentabr oyi bo‘yicha esa 258 sm bo‘lganligi kuzatilgan. Egatlab sug‘orish o‘tkazilgan makkajo‘xori o‘simligining “NS-6010” navi 3-4 variantlarda o‘rganilgan bo‘lib, bunda olib borilgan tadqiqotlar o‘simlikning bo‘y balandlik ko‘rsatkichlari quyidagicha bo‘lganligi aniqlandi. Bunda sug‘orish oldi tuproq namliklari 3-variantda 70-75-70% , 4-variantda 70-80-75% xar ikkala variantda sug‘orishda tuproqning hisobiy qatlamlari 0-70sm bo‘lgan, olib borilgan fenologik, biometrik kuzatuvlar bo‘yicha tajribaning 3-variantida dastlabki may oyining 1-sanasidan, 1-sentabrgacha bo‘lgan oylar kesimida 39, 129, 194, 231 va 252 sm bo‘lganligi tajriba natijalarida qayd etilgan. Tajribaning 4-varianti bo‘yicha kuzatuvlar natijasi quyidagicha bo‘lib, bunda 41, 127, 191, 229 va 257 sm bo‘y balandliklari qayd etilgan. Olib borilgan ilmiy izlanishlarining tajriba variantlarida 5, 6, 7, 8-variantlarda sug‘orish ishlari tomchilatib sug‘orilgan, 5 va 6-variantlarda “O‘zbekiston-601” navi, 7 hamda 8 variantlarda esa “NS-6010” navi ekilgan 2020 yilda olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko‘ra suv tejamkor varianlarda makkajo‘xori navlarining o‘sishi va rivojlanish dinamikasi ko‘rsatkichlariga ta’siri quyidagicha taxlillarda sug‘orish oldi tuproq namligi 75-75-70% sug‘orish oldi tuproq namligi esa egatlab sug‘orishdan farqli ya’ni barcha variantlarda 0-50sm hisobiy qatlam bo‘yicha sug‘orish ishlari amalga oshirildi. Tajriba olib borilgan 5-variantda 1-may oyi bo‘yicha 48 sm, keyingi oylarda 141, 201, 234 va 259sm bo‘ldi, 6-variant bo‘yicha olingan taxlilarga ko‘ra 52, 136, 199, 237 va sentabr oyida 261 sm bo‘ldi. “NS-6010” navi tomchilatib sug‘orilganda 7-variantda 58, 146, 208, 246 va 267 sm bo‘ldi, xuddi shu sanalar bo‘yicha tajribaning sug‘orish oldi tuproq namligi 70-80-75% sug‘orish oldi tuproqning hisobiy qatlami esa 0-50 sm sug‘orilganda tajribaning 8-variantida 1-

mayda 46 sm bo‘lgan. Keyingi oylar bo‘yicha taxlil qilinganda 139, 213, 242 va 261 sm bo‘lganligi tajribada aniqlangan. Tuproq muxitida makkajo‘xori navlarining qulay o‘sishi uchun yaxshi fursat bo‘lib, bunda yetarlicha oziqa moddalar hamda tuproqdagi yetarlicha namgarchilik vegetatsiya davri davomida ta‘minlab berilganligi sababli xar ikkala navlarda bo‘y balandliklari o‘sishi uchun juda qulay sharoit bo‘lganligidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 18-martdagi “Chorvachilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4243–sonli qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 20-oktabrdagi «O‘zbekiston respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020/2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PF-5853-sonli.
3. Xudoyqulov J.B, Azizov Q.K va boshqalar// Makkajo‘xori yetishtirish// Agrobank 100 ta kitob to‘plami 24-kitob–Toshkent-2021 Tasvir nashriyoti-Colorpack MChJ- B.40
4. Jo‘rayev F., L.Isoyeva va M.Shodmanova//Makkajo‘xori navlarining tomchilatib sug‘orish agrotexnologiyasi//Xorazm ma‘mun akademiyasi axborotnomasi–Xiva-2023 №10-1 soni B.113-116
5. Isomiddinova Yu, Mambetnazarov A, “Urug‘dorilagich preparatlarning makkajo‘xori o‘sishi va rivojlanishiga ta‘siri” O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi jurnali -Maxsus son. 2022-yil–B 47-48
6. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
7. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
9. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
10. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
11. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.